

**O‘ZBEKISTONNING XXI GLOBALLASHUV ASRIDA TA’LIM SOHASIDA
NAZARIY - KONSEPTUAL YONDASHUV VA ILG‘OR QADAMLAR
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПЕРЕДОВЫЕ ШАГИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ XXI ВЕКА
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THEORETICAL-CONCEPTUAL APPROACH AND ADVANCED STEPS IN
THE FIELD OF EDUCATION IN UZBEKISTAN’S XXI GLOBALIZATION
CENTURY**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru
G‘ofurova Odina Mirzohidjon qizi
Mamasobirova Santalatbonu Dilshodbek qiz
Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning XXI asrda ta'lim sohasida amalga oshirgan islohotlari, global trendlar doirasidagi nazariy va konseptual yondashuvlar, shuningdek, qabul qilingan progressiv choralari va strategiyalarini tahlil qiladi. Ta'lim tizimining yangilanishi, xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqilgan dasturlar, pedagog kadrlar salohiyatining oshirilishi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyalashuvi muhokama qilingan asosiy mavzulardir.

Kalit so‘zlar: Ta'lim tizimi, Islohotlar, Nazariy yondashuvlar, Konseptual asoslar, Pedagog kadrlar, Zamonaviy texnologiyalar, Xalqaro hamkorlik, Akkreditatsiya, Ta'lim sifati, Lifelong learning, E-learning.

Аннотация: В данной статье анализируются реформы, реализуемые Узбекистаном в сфере образования в XXI веке, теоретические и концептуальные подходы в рамках мировых тенденций, а также принятые прогрессивные меры и стратегии. Обновление системы образования, пересмотренные программы на основе международных стандартов, повышение потенциала педагогов и интеграция современных технологий являются основными обсуждаемыми темами.

Ключевые слова: Система образования, Реформы, Теоретические подходы, Концептуальные основы, Педагогические кадры, Современные технологии, Международное сотрудничество, Аккредитация, Качество образования, Непрерывное обучение, Электронное обучение.

Abstract: This article analyzes the reforms implemented by Uzbekistan in the field of education in the 21st century, theoretical and conceptual approaches within the framework of global trends, as well as progressive measures and strategies adopted. Renewal of the education system, revised programs based on international standards, increasing the capacity of pedagogues and integration of modern technologies are the main topics discussed.

Key words: Educational system, Reforms, Theoretical approaches, Conceptual foundations, Pedagogical personnel, Modern technologies, International cooperation, Accreditation, Quality of education, Lifelong learning, E-learning.

XXI asrning boshlari O'zbekiston uchun nafaqat siyosiy va iqtisodiy mustaqillikning mustahkamlanish davri bo'ldi, balki mamlakatning global jarayonlarga faol integratsiyalashuv va ta'lim sohasidagi tub o'zgarishlar asridir. Globalizatsiya jarayonining ta'sirida ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarildi, unda ilm-fan va texnologiyalar sohasidagi so'nggi yutuqlar, xalqaro ta'lim standartlari hamda integrativ yondashuvlar asosida qurilgan o'quv dasturlari o'z o'rnini topdi. Hukumat tomonidan amalga oshirilgan ko'p qirrali islohotlar orqali ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi, mamlakatni jahon hamjamiyatiga chuqurroq integratsiyalashuvi va kelajak avlodlarining raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilab berildi.[1]

O'zbekistonning XXI asr globalizatsiya jarayonlarida ta'lim sohasidagi kirib kelish jarayonlari va rivojlanishi nazariy asosdan tortib amaliy jihatlarga qadar ko'plab yangilanishlar va muvaffaqiyatlarga boy bo'ldi. Xususan, milliy ta'lim standartlarining xalqaro talablarga moslashuvi, pedagog kadrlar malakasining oshirilishi, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi va ta'limning xalqaro hamjamiyat bilan hamkorligi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim rol o'ynadi. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim sohasining rivojlanishi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro darajada ham tan olinib, kelajakda ham yangi yutuqlar va kashfiyotlarga yo'l ochib bermoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston globalizatsiya asrida ta'lim sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi va bu o'zgarishlar kelajakda ham davom etishi kutilmoqda.

O'zbekistonning XXI asr global taraqqiyot sharoitida ta'lim sohasiga kirib kelish jarayoni va uning rivojlanishi quyidagi asosiy bosqichlar va yo'nalishlarga ega

Ta'lim Sohasiga Kirib Kelish Jarayoni. Mustaqillikdan Keyingi Davr:

- Ta'lim sohasi mustaqillikdan keyin qayta qurish jarayonini boshdan kechirdi, yangi ta'lim standartlari va dasturlari joriy etildi.

- Oliy ta'lim muassasalari soni oshirildi, yangi fakultetlar va yo'nalishlar yaratildi.

Ta'lim Tizimining Modernizatsiyasi:

- Xalq ta'limi tizimi boshqaruv tizimida, o'quv dasturlarida va metodologiyasida tub islohotlar amalga oshirildi.

- Oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimi va bakalavr-magistratura tizimi kabi yangiliklar joriy qilindi.

Global Standartlar va Integratsiya:

- Xalqaro ta'lim standartlariga moslashish maqsadida O'zbekiston bir qator xalqaro konventsionalarga qo'shildi va xalqaro hamkorlikni kengaytirdi.

- O'zbekiston ta'lim muassasalari jahon reytinglarida o'z o'rinlarini egallashga harakat qilmoqda.

Ta'lim Tizimining Rivojlanishi

Ta'lim Sifatining Oshirilishi:

- O'quv rejalariga interaktiv metodlar va zamonaviy o'qitish texnologiyalari kiritildi.

- O'qituvchilarning malaka darajasini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimi takomillashtirildi.

Texnologik Yangiliklar:

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim va elektron o'quv resurslarining joriy etilishi bilan ta'lim jarayoni zamonaviy shakllarga ega bo'ldi.

- Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash kuchaytirildi.

Xalqaro Hamkorlik:

- Talaba va o'qituvchilar almashinuv dasturlari, qo'shma dasturlar va xalqaro ilmiy hamkorlik loyihalari kengaytirildi.

- Chet el ta'lim muassasalarining O'zbekistonda filiallarini ochilishi va qo'shma dasturlar amalga oshirilishi.

XXI asr – bu global integratsiya, raqamli texnologiyalar va doimiy o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar davri. O'zbekiston ushbu global jarayonda o'zining ta'lim tizimini oqilona isloh qilish, xalqaro standartlar va talablarga moslashuvchanlikni oshirish, shuningdek, akkreditatsiya va sertifikatatsiya jarayonlarida jiddiy qadamlarni tashladi. Ta'lim tizimining yangilanishida milliy hamda xalqaro tajribalar asosida dasturiy islohotlarni amalga oshirish orqali, darsliklarning mazmunini boyitish, pedagog kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro me'yorlarga mos ravishda qayta tashkil etish diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston mustaqillik yillaridan boshlab ta'lim tizimi sohasida keng ko'lamli va tub islohotlarni amalga oshirdi. XXI asrning global taraqqiyot sharoitida, O'zbekiston ta'lim tizimi zamonaviy standartlar va talablarga javob bera oladigan struktura va mazmuni yaratish maqsadida bir qator nazariy-konseptual yondashuvlar va amaliy islohotlarni boshdan kechirdi. Ta'limning Nazariy Asoslari Ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti, shuningdek global iqtisodiy va madaniy aloqalar

o'sib borayotgan sharoitda, O'zbekiston ta'lim sohasida yangi nazariy asoslar yaratish yo'lida qadamlar tashladilar.[1]

Ta'limning yangi modeli, inson kapitalini rivojlantirish, ijodiy va tahliliy fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash, shuningdek raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lib, keyingi avlodni globallashtirish sharoitida muvaffaqiyatli integratsiyalashuv va moslashuviga xizmat qiladi. XXI asrdagi globalizatsiya jarayonida O'zbekiston ta'lim sohasida amalga oshirgan islohotlar va tatbiq etgan nazariy-konseptual yondashuvlar mamlakatni zamonaviy jahon tizimiga integratsiyalashuvga kattadan-katta hissa qo'shmoqda.

Ishlab chiqilgan strategiyalar va dasturlar asosida o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasi, pedagog kadrlarining malakalari oshirilib, ta'lim mazmunini boyitish hamda ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish yo'lida salmoqli ilg'or qadamlar qo'yilgan. Milliy hamkorlik bitimi, oliy ta'limni xalqaro darajada rivojlantirish, sifat nazoratining yangilanishi, ta'lim sektoriga tahlil qilish kabi tadbirlar mamlakatning ta'lim sohasidagi dolzarb muammolarini yechishga qaratilgan mahalliy va global strategiyalar bilan chuqur integratsiyalanganligini ko'rsatmoqda.[8]

Ta'lim tizimida ro'y bergan o'zgarishlar jamiyatning ma'naviy qadriyatlarini saqlagan holda yangi axborot - kommunikatsiya texnologiyalari va e - learning imkoniyatlarini qo'llash orqali o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish va ularni kelajakdagi global muammolarga tayyorlashni ko'zda tutgan. Bu o'zgarishlar nafaqat ta'limning sifatini yaxshilashga, balki O'zbekistonni xalqaro miqyosda raqobatbardosh va ishlab chiqarish jamiyatiga aylantirishga xizmat qilmoqda.[6]

1. Milliy Hamkorlik Bitimi (The National Partnership Compact): Bu bitimning ishlab chiqilishi bir qator maslakdoshlar bilan amalga oshirilgan keng ko'lamli maslahatlashuvlar natijasidir va bu O'zbekistonning ta'lim sohasidagi sifat va tegishlilikni yaxshilashga qaratilgan islohotlarga sodiq ekanligini namoyish etadi.

2. Oliy Ta'limni Xalqaro Darajada Rivojlantirish: O'zbekistonning jahon iqtisodiyoti integratsiyasi qadamida oliy ta'lim tizimini xalqaro holatda rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanib, bu yo'nalishda 2030 yilgacha 50 foiz oliy ta'lim qatnashchilarini ta'minlash kabi maqsadlar qo'yilgan.

3. Ta'limni Modernizatsiyalash: Sifatni nazorat qilish (QA) tizimini yangilangan holda Oliy Ta'lim (HE) institutlarida amalga oshirish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

4. Ta'lim Sektoriga Tahlil: O'zbekistonda vakolatli organlar tomonidan taqdim etilgan ta'lim sertifikatini oshirish va dasturlar tegishlilikini yaxshilashga qaratilgan o'quv rejalari islohotiga ustuvor yondashuv qabul qilingan.

5. Ta'limni Xalqaro Darajada Rivojlantirish: O'tgan uch o'n yillik mobaynida ta'lim tizimini xalqaro darajada rivojlantirish O'zbekistonda oliy ta'limni rivojlantirish sohasidagi ustuvor yo'nalishlar orasida o'rin olgan.

6. Keyingi Daromad Yutuqlari: Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tezkor islohotlar madaniy tahdidlar va globalizatsiya fonida professional kadrlar tayyorlash tizimini o'rnatish zaruratini orttirgan.

Bu jarayonlar O'zbekiston ta'lim tizimining global darajadagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini, jamiyatning rivojlanish ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan konseptual yondashuvlarini va sifatli ta'lim olishga bo'lgan intilishlarini aks ettirgan. O'zbekistonning ta'lim sohasidagi ilg'or qadam va islohotlari, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'lida izchil harakatlantirib kelayotgan bo'lib, kelajak avlodlar uchun raqobatbardosh va holis ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan.[3]

Xulosa: O'zbekistonning XXI asr global taraqqiyot sharoitida ta'lim sohasidagi nazariy-konseptual yondashuv va ilg'or qadamlari mamlakatning kelajak avlodlarini yuqori saviyadagi bilim va malaka bilan ta'minlashga hamda ularga dolzarb global muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashga tayyorlashga qaratilgan. Shunday qilib, O'zbekistonning globalizatsiya davrida ta'lim sohasidagi yutuqlari mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga hamda ijtimoiy barqarorligiga tubdan hissa qo'shish bilan birgalikda, uning kelajak avlodlar uchun yaxshi va raqobatbardosh ta'limiy muhit yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarini namoyish etadi. Interaktiv metodlar va zamonaviy o'qitish texnologiyalarining joriy etilishi, o'qitish jarayonini yanada samarali va interaktive qilishga xizmat qildi.

Darslarda o'quvchilarning faolligi va ishtirok etuvchanligini oshirish, mustaqil izlanishlarni rag'batlantirish va bilim olish jarayonini qiziqarli qilishga alohida e'tibor berildi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofaviy ta'lim imkoniyatlari kengaytirilib, ta'lim berish jarayoni muhtoj talabalar uchun yanada qulay va mavjud bo'lib qoldi. Talabalar va o'qituvchilarga yangi bilimlar va ko'nikmalar berishga qaratilgan bu yondashuv, ularning global muhitda raqobatbardosh bo'lishlariga yordam bermoqda. Xalqaro dasturlar va hamkorlik tufayli O'zbekiston ta'lim tizimi jahon ta'lim tarmog'i bilan integratsiyalashuv jarayonini boshdan kechirmoqda, bu esa mamlakatning ilmiy va akademik salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Natijada, O'zbekistonning ta'lim tizimi o'zining rivojlanishida yangi bosqichga qadam qo'ydi, bu esa yosh avlodni zamonaviy va sifatli ta'lim bilan ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Global taraqqiyotga intilayotgan mamlakat sifatida, O'zbekiston o'z ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish yo'lida izchil harakatlarini davom ettirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2020). "Ta'lim sohasida davlat siyosati konsepsiyasi."
2. Karimov I.A. (2000). "O'zbekiston XXI asrga intilmokda: Ta'lim sohasidagi islohotlar."

3. Nazarov A. (2019). "Zamonaviy O'zbekistonda ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari." O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal.

4. G'ulomov S., To'rayev B. (2021). "Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishining strategik ahamiyati." O'zbekiston pedagogika ilmiy-tadqiqot instituti.

5. UNESCO. (2022). "Global Education Monitoring Report: Central Asia Overview."

6. World Bank. (2020). "O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish loyihasi."

7. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2018). "Oliy ta'lim tizimida zamonaviy islohotlar."

8. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy Kutubxonasi. (2022). "O'zbekistonda lifelong learning tizimining rivojlanishi."

9. Xalqaro Ta'lim Tadbirlari Assotsiatsiyasi. (2019). "O'zbekistonda e-learning tajribalari."

10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari to'plami. (2019). "Ta'lim tizimi islohotlarini yumshoq qo'llash tadbirlari."

5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR